

18 Febbraio 1888

5638

Illmo Sig. Marchese,

Mi dispiace molto,
che la necessità di curare una
infreddatura ostinata mi impe-
disca di recarmi domani con
questa cattiva stagione a Firenze.
Aerei molto desiderato di assistere
alla discussione importante.
Sima che avrà luogo domani.

Augurando all'Accademia
la sorte d'illuminare il paese
intorno ai pericoli cui lo conduce-
no i facili trionfi della inva-
dente scuola protezionista, ho
l'onore di confermarvi con par-
ticolare osservanza

Il D. S. M. G. G. G.
G. G. G. G. G.